

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ И ДИАЛЕКТЫ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.

Р.Т.Турдикулова

Узбекский государственный университет мировых языков.

Факультет романо-германской филологии,

старший преподаватель кафедры

прикладных наук испанского языка.

Аннотация. В данной статье исследуется разнообразие национальных вариантов и диалектов испанского языка, являющихся важным аспектом лингвистической мозаики испанскоговорящего мира. Работа представляет обзор основных национальных вариантов диалектов испанского языка, таких как каталанский, валенсийский, галисийский и баскский языки. Также рассматриваются диалектные особенности и лингвистические различия, которые выделяются в каждом регионе.

Исследование включает в себя анализ фонетических, лексических и грамматических особенностей, а также культурных и исторических факторов, влияющих на формирование и развитие национальных вариантов испанского языка.

Ключевые слова: диалекты, диалектизмы лексика семантика, виды диалектов, испанский язык.

Отличительной особенностью диалектов можно назвать взаимосвязь в рамках одного языка, благодаря которой диалекты понимают все носители языка, независимо от того, говорят они сами с соблюдением речевой нормы, или с какими-либо диалектными особенностями. Диалекты – это крупная языковая общность, в которой можно выделить наречия и группы говоров. Наименьшая же территориальная разновидность языка – это говор. Обычно говор распространяется на очень небольшой территории, в пределах нескольких

деревень. Испанский язык занимает второе место в мире по территориальной распространённости (после английского языка). В большинстве стран Латинской Америки, а также в самой Испании и в Экваториальной Гвинее испанский язык носит статус государственного языка. Такая огромная территория распространения, а также влияние языков местного населения и многие экстралингвистические факторы стали причиной формирования большого количества вариантов испанского языка. Разновидности испанского языка, на которых говорят в каждом испаноязычном государстве, принято называть национальными вариантами. Некорректно было бы приравнять национальный вариант, например, к диалекту, поскольку диалект распространён среди части нации, а национальный вариант обслуживает нацию целиком. И, разумеется, в каждом национальном варианте испанского языка присутствуют свои диалекты. Однако на некоторых диалектах испанского языка говорят на части территорий двух или трёх соседствующих государств. Помимо существования национальных вариантов испанского языка (например, аргентинского, чилийского или кубинского), в испанском языке существует глобальная межнациональная форма языка.

В лексическом составе любого национального варианта испанского языка можно выделить так называемые паниспанизмы, то есть, слова, понятные носителям любого национального варианта испанского языка, а также слова, характерные для соответствующего национального варианта. Пополнение лексического корпуса национальных вариантов испанского языка в Латинской Америке осуществляется преимущественно тремя способами: - включение в словарь индихенизмов – слов и словосочетаний, которые были заимствованы из языков индейских племён, проживающих на территории страны;

Например: *chuspa* (от кечуанского *chchuspa*) – сумка, мешочек (несколько стран) *guagua* (от кечуанского *wawa*) – грудной ребенок (Чили) (на Кубе то же слово обозначает автобус) - переосмысление исконно испанских слов;

Например: bodega (винный склад) – «лавка» piña (шишка, ананас) – «магазин пистолета»

- создание новых слов по испанским словообразовательным моделям;

Например: alfabetizador (от “alfabetizar” – «обучать грамоте») – учитель доброволец в период борьбы с неграмотностью соquero (от “coco” – «кокосовая пальма», «орех») – продавец кокосовых орехов.

Самые большие расхождения в лексике национальных вариантов испанского языка можно встретить на уровне диалектов, расхождения в письменной литературной речи будут минимальными.

Паниспанизмы, латиноамериканизмы, регионализмы, вариантизмы. Паниспанизмы – лексические единицы, входящие в основу любых вариантов испанского языка.

Например: ran, sol, ir, pensar, hombre, mujer, blanco, este, etc.

Латиноамериканизмы (или испаноамериканизмы) – лексические единицы, присутствующие во всех или почти во всех латиноамериканских вариантах испанского языка

Например: samote – батат cacahüero – владелец плантаций какао ravelo – шутник sarotera – вешалка для одежды

Регионализмы – лексические единицы, получившие распространение в двух или трех национальных вариантах испанского языка.

Например: samalote – водное растение, похожее на лилию – Аргентина, Уругвай, Парагвай canillera – усталость – Колумбия, Панама, Венесуэла ravo – бездельник – Панама, Перу, Чили

Вариантизмы – лексические единицы, присутствующие только в одном национальном варианте испанского языка.

Например: кубинизмы camelia – мак bravo – задира botijuela – подхалим мексиканизмы racha – банановый лист rancho – рой os rando – пьяный

Диалектизмы. Для испанского языка характерно наличие большого количества диалектов, дробящихся на ещё большее количество говоров. Между

говорами могут существовать как фонетические различия, так и грамматические или лексические. В Латинской Америке внутри каждой испаноязычной страны будут присутствовать свои диалекты, однако благодаря схожести диалектов на смежных территориях соседствующих стран стало возможным сгруппировать эти диалекты не внутри каждой страны а на территории всего Южноамериканского материка и территории карибского бассейна.

В Испании принято выделять следующие диалекты: андалузский, арагонский, астурийсколеонский, мурсийский и эстремадурский.

Каталанский, валенсийский, галисийский и баскский языки диалектами не считаются и носят статус официальных языков на соответствующих территориях.

Литература

1. Виноградов В.С. Лексикология испанского языка: учебник / В. С. Виноградов. – 2-е издание. – Москва : Книжный дом Университет, 2009. – 249 с.

2. Васильева-Шведе О.К. Теоретическая грамматика испанского языка : Синтаксис предложения : Учебник / О.К. Васильева-Шведе, Г.В. Степанов; С.-Петербург. гос. ун-т. – 2. изд., испр. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. – 314, [3] с.